

USO DA CANNABIS SATIVA NO TRATAMENTO DA EPILEPSIA

USE OF CANNABIS SATIVA IN THE TREATMENT OF EPILEPSY

Kamilla Lima FEITOZA

<https://orcid.org/0009-0007-8089-1323>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: kamilla.237688@iescfag.edu.br

Renan Nunes NASCIMENTO

<https://orcid.org/0009-0008-0857-9527>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: renan.239460@iescfag.edu.br

Drielly Lima SANTANA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7971-350X>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: kc.driellysantana@gmail.com

Liliane ZARKE

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0008-6330-9394>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: lili_zarke@hotmail.com

RESUMO

A epilepsia é uma doença neurológica crônica caracterizada por crises epiléticas recorrentes decorrentes de descargas elétricas cerebrais anormais, constituindo um importante problema de saúde pública. Cerca de 30% dos pacientes apresentam epilepsia farmacorresistente, o que dificulta o controle das crises e impacta a qualidade de vida, reforçando a necessidade de alternativas terapêuticas. Este estudo teve como objetivo analisar os benefícios da *Cannabis sativa* no tratamento da epilepsia, com ênfase no canabidiol (CBD) em casos refratários. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, de caráter exploratório e qualitativo. A busca foi realizada nas bases SciELO, MEDLINE, LILACS e PubMed, com descritores do DeCS, abrangendo o período de 2017 a 2025. Foram identificados 58 estudos, dos quais 23 foram excluídos, resultando em 35 estudos incluídos. Os resultados indicam que o CBD apresenta ação anticonvulsivante por múltiplos mecanismos, incluindo modulação de canais iônicos, receptores serotoninérgicos e sistema endocanabinoide, reduzindo a hiperexcitabilidade neuronal. Evidências apontam redução de crises em síndromes refratárias como Dravet e Lennox-Gastaut, além de melhora da qualidade de vida. Contudo, ainda há limitações quanto à padronização, segurança e aspectos regulatórios, sendo necessários estudos adicionais para consolidação clínica.

Palavras-chave: Epilepsia. Canabidiol. *Cannabis sativa*. Anticonvulsivante. Revisão da Literatura.

ABSTRACT

Epilepsy is a chronic neurological disease characterized by recurrent epileptic seizures resulting from abnormal electrical discharges in the brain, constituting a significant public health problem. Approximately 30% of patients present with drug-resistant epilepsy, which hinders seizure control and impacts quality of life, reinforcing the need for therapeutic alternatives. This study aimed to analyze the benefits of *Cannabis sativa* in the treatment of epilepsy, with an emphasis on cannabidiol (CBD) in refractory cases. This is a narrative literature review, exploratory and qualitative

in nature. The search was conducted in the SciELO, MEDLINE, LILACS, and PubMed databases, using DeCS descriptors, covering the period from 2017 to 2025. 58 studies were identified, of which 23 were excluded, resulting in 35 included studies. The results indicate that cannabidiol exhibits anticonvulsant action through multiple mechanisms, including modulation of ion channels, serotonergic receptors, and the endocannabinoid system, reducing neuronal hyperexcitability. Evidence points to a reduction in seizures in refractory syndromes such as Dravet and Lennox-Gastaut, as well as improved quality of life. However, there are still limitations regarding standardization, safety, and regulatory aspects, and further studies are needed for clinical consolidation.

Keyword: Epilepsy. Cannabidiol. *Cannabis sativa*. Anticonvulsant. Literature Review.

INTRODUÇÃO

A epilepsia é uma doença neurológica crônica caracterizada pela ocorrência recorrente de crises epiléticas não provocadas, resultantes de descargas elétricas anormais e excessivas no cérebro. Trata-se de uma condição que pode acometer indivíduos de diferentes faixas etárias, sexos e contextos sociais, apresentando impacto significativo na saúde neurológica e funcional dos pacientes (Falco-Walter, 2020).

Em nível global, a epilepsia representa um importante problema de saúde pública, devido à sua elevada prevalência e às repercussões clínicas, sociais e econômicas associadas à doença. Estima-se que milhões de indivíduos sejam afetados, com maior impacto em países de baixa e média renda, onde o acesso ao diagnóstico e tratamento ainda é limitado (World Health Organization, 2023; Thurman *et al.*, 2022; Ngugi *et al.*, 2010).

No contexto brasileiro, a epilepsia também se configura como um desafio relevante para o sistema de saúde, sendo considerada uma condição sensível à Atenção Primária. O diagnóstico precoce e o acompanhamento contínuo são fundamentais para reduzir complicações e hospitalizações evitáveis, reforçando a importância da organização dos serviços de saúde (Brasil, 2018).

As crises epiléticas apresentam ampla variabilidade clínica, podendo envolver alterações de consciência, manifestações motoras, sensoriais e comportamentais, dependendo da região cerebral afetada. O diagnóstico baseia-se em critérios estabelecidos pela Liga Internacional Contra a Epilepsia (ILAE), considerando a ocorrência de crises não provocadas e o risco de recorrência (Thurman *et al.*, 2022; Scheffer *et al.*, 2022).

Embora o tratamento com fármacos antiepiléticos permita o controle das crises na maioria dos pacientes, uma parcela significativa não atinge resposta terapêutica satisfatória. Essa condição é definida como epilepsia farmacorresistente e representa um dos principais desafios clínicos no manejo da doença.

Nesses casos, observa-se aumento do risco de complicações neurológicas, cognitivas e psicossociais, além de prejuízos importantes na qualidade de vida. Esse cenário reforça a necessidade de estratégias terapêuticas complementares e mais eficazes para o controle das crises epiléticas (Devinsky *et al.*, 2017; Devinsky *et al.*, 2018; World Health Organization, 2023; Kwan *et al.*, 2010)

Diante desse cenário, observa-se crescente interesse científico por alternativas terapêuticas voltadas ao manejo da epilepsia refratária. Entre essas alternativas, destaca-se a *Cannabis sativa*, especialmente o canabidiol (CBD), amplamente investigado por suas propriedades anticonvulsivantes e potencial modulador da excitabilidade neuronal (Costa; Brandão; Marinho, 2020).

Dessa maneira, o presente estudo tem como objetivo analisar, por meio de revisão narrativa da literatura, os benefícios da utilização da *Cannabis sativa* como alternativa terapêutica no tratamento da epilepsia. Além disso, busca-se discutir as evidências científicas relacionadas à eficácia do uso medicinal dessa planta, especialmente no controle das crises epilêpticas e na melhoria da qualidade de vida de pacientes refratários às terapias farmacológicas convencionais.

METODOLOGIA

O estudo em questão caracteriza-se como uma revisão bibliográfica de natureza narrativa, com abordagem exploratória, descritiva e qualitativa. Essa metodologia possibilita a sistematização, síntese e análise crítica de produções científicas previamente publicadas, permitindo uma compreensão ampliada sobre o uso da *Cannabis sativa* no tratamento da epilepsia, especialmente em casos refratários às terapias farmacológicas convencionais.

A busca dos estudos foi realizada em bases de dados reconhecidas na área da saúde, incluindo Scientific Electronic Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e PubMed. A seleção dessas bases ocorreu em razão de sua relevância científica, abrangência temática e confiabilidade, contemplando publicações nacionais e internacionais relacionadas ao tema investigado.

A estratégia de busca foi conduzida por meio da utilização de descritores padronizados extraídos dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), combinados com operadores booleanos (AND e OR). Os termos empregados incluíram “epilepsia”, “canabidiol”, “*Cannabis sativa*” e “fitoterapia”. A utilização desses descritores permitiu maior precisão na recuperação dos estudos e alinhamento com os objetivos da pesquisa.

Os critérios de inclusão abrangeram artigos disponíveis na íntegra, publicados nos idiomas português, inglês e espanhol, incluindo ensaios clínicos, estudos originais e revisões da literatura. Foram priorizados trabalhos publicados no período de 2017 a 2025, de forma a contemplar evidências científicas contemporâneas, sem exclusão de estudos clássicos considerados fundamentais para a compreensão teórica do tema.

Foram excluídos artigos duplicados, publicações fora do escopo temático da pesquisa, trabalhos incompletos, resumos sem acesso ao texto integral e estudos que não atenderam aos critérios de elegibilidade previamente estabelecidos. Esses critérios foram adotados com o objetivo de garantir maior qualidade, confiabilidade e pertinência científica ao material selecionado.

O processo de seleção dos estudos ocorreu em etapas. Inicialmente, realizou-se a leitura exploratória dos títulos e resumos dos trabalhos identificados, visando verificar sua relevância para o tema proposto. Posteriormente, procedeu-se à leitura seletiva e à análise integral dos estudos considerados elegíveis conforme os critérios previamente estabelecidos.

Na etapa inicial, foram identificados 58 estudos nas bases de dados selecionadas, dos quais 25 foram excluídos por duplicidade, indisponibilidade do texto completo ou por não atenderem aos critérios de elegibilidade estabelecidos. A amostra final desta revisão foi composta por 33 referências científicas, analisadas de acordo com os critérios previamente definidos.

A análise dos dados foi realizada de forma qualitativa, por meio de leitura crítica e interpretativa dos estudos selecionados. As informações extraídas foram organizadas conforme sua relevância científica, possibilitando a identificação de convergências,

divergências e lacunas presentes na literatura acerca do uso da *Cannabis sativa* no tratamento da epilepsia.

Dessa forma, a metodologia adotada demonstra planejamento e rigor científico, contribuindo para a construção de uma síntese teórica consistente e alinhada aos objetivos propostos pela pesquisa.

REVISÃO DE LITERATURA

Aspectos clínicos e fisiopatológicos da epilepsia

A epilepsia é uma doença neurológica crônica caracterizada pela predisposição do cérebro em gerar crises epiléticas não provocadas, decorrentes de descargas elétricas anormais, excessivas e sincronizadas. Trata-se de uma condição que pode acometer indivíduos de diferentes faixas etárias e apresenta etiologia multifatorial e complexa, envolvendo alterações na excitabilidade neuronal e nos mecanismos de regulação sináptica, comprometendo o funcionamento adequado do sistema nervoso central (Associação Brasileira de Epilepsia, 2025; Organização Mundial da Saúde, 2023).

Do ponto de vista fisiopatológico, as crises epiléticas resultam de descargas elétricas desorganizadas de grupos neuronais cerebrais, podendo ser classificadas como focais ou generalizadas (Associação Brasileira de Epilepsia, 2025). Fisher *et al.* (2017) destacam que esses processos estão associados ao desequilíbrio entre mecanismos excitatórios e inibitórios do sistema nervoso central, enquanto Garcez *et al.* (2023) reforçam que são especialmente mediados por neurotransmissores como glutamato e ácido gama-aminobutírico (GABA), culminando em estados de hiperexcitabilidade neuronal.

As manifestações clínicas da epilepsia são heterogêneas e dependem da região cerebral envolvida. Podem variar desde crises motoras intensas, como convulsões tônico-clônicas, até episódios sutis, como lapsos de consciência e alterações sensitivas, autonômicas ou psíquicas. Essa variabilidade clínica dificulta o diagnóstico e exige avaliação clínica detalhada, associada a exames complementares e acompanhamento especializado (Garcez *et al.*, 2023; Costa; Brandão; Marinho, 2020).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2023), o diagnóstico da epilepsia baseia-se em critérios clínicos internacionalmente reconhecidos, sendo confirmado na presença de duas ou mais crises não provocadas com intervalo superior a 24 horas. Fisher *et al.* (2017) também apontam que, embora as crises sejam geralmente autolimitadas e de curta duração, sua recorrência está associada a riscos importantes, como lesões físicas, complicações neurológicas e impactos psicossociais relevantes.

Cabe ainda destacar que a epilepsia impacta significativamente a qualidade de vida dos indivíduos acometidos, estando relacionada à estigmatização social, déficits cognitivos, transtornos psiquiátricos e limitações funcionais. Esses fatores reforçam a necessidade de uma abordagem terapêutica integral e interdisciplinar.

Diagnóstico e limitações terapêuticas no manejo da epilepsia

O manejo da epilepsia baseia-se principalmente no uso de fármacos antiepiléticos (FAEs), que atuam por meio da modulação de canais iônicos de sódio e cálcio e da regulação da neurotransmissão excitatória e inibitória. Esses mecanismos envolvem o aumento da atividade do ácido gama-aminobutírico (GABA) e a redução da liberação de glutamato, com o objetivo de diminuir a excitabilidade neuronal e prevenir a propagação das descargas elétricas anormais (Devinsky *et al.*, 2017; Perucca, 2022).

Apesar de sua eficácia clínica, a literatura aponta que a ação dos fármacos antiepilépticos (FAEs) permanece predominantemente direcionada a mecanismos neurofisiológicos clássicos, não abrangendo de forma completa a complexidade da epileptogênese. Nesse sentido, Rogawski e Löscher (2022) mostram que processos como inflamação neurogênica, alterações na plasticidade sináptica e reorganização de circuitos neurais permanecem parcialmente não modulados por essas terapias, o que pode contribuir para a persistência das crises em determinados pacientes.

Nesse contexto, destaca-se a epilepsia farmacorresistente, caracterizada pela falha no controle das crises mesmo após o uso adequado de dois ou mais fármacos antiepilépticos. Löscher (2022) aponta que aproximadamente um terço dos pacientes apresentam esse perfil, configurando um importante desafio clínico na prática neurológica.

Além dos desafios farmacológicos, a epilepsia também repercute diretamente na qualidade de vida do paciente e de sua família. A persistência das crises, mesmo diante do uso regular dos medicamentos, pode gerar insegurança, limitações nas atividades diárias, dificuldades escolares ou profissionais e impactos emocionais importantes. A Organização Mundial da Saúde destaca que o estigma, a discriminação e os prejuízos psicossociais associados à epilepsia podem afetar significativamente a vida das pessoas com a doença e de seus familiares (World Health Organization, 2024). Nesse sentido, compreender as limitações terapêuticas dos fármacos antiepilépticos é essencial para ampliar o olhar clínico sobre a doença, reconhecendo que seu manejo deve considerar não apenas os mecanismos biológicos envolvidos, mas também as repercussões sociais, psicológicas e funcionais vivenciadas pelos pacientes.

Chen *et al.* (2022) associam essa condição a alterações nos alvos farmacológicos e à variabilidade de resposta terapêutica. De forma complementar, Ferreira, Cristino, Bisogno e Di Marzo (2023) ampliam essa compreensão ao destacarem o aumento da expressão de transportadores de efluxo e a heterogeneidade dos mecanismos fisiopatológicos como fatores centrais envolvidos na resistência ao tratamento.

Além das limitações de eficácia, os FAEs apresentam restrições relacionadas ao perfil de segurança e tolerabilidade. Efeitos adversos como sedação, comprometimento cognitivo, toxicidade hepática e interações medicamentosas podem comprometer a adesão ao tratamento e reduzir sua efetividade clínica (Perucca, 2022).

Diante dessas limitações, diferentes estratégias complementares têm sido utilizadas no manejo da epilepsia, incluindo politerapia, intervenções cirúrgicas, neuromodulação e dieta cetogênica. No entanto, essas abordagens apresentam indicação específica e resultados variáveis, não sendo suficientes para o controle adequado em todos os pacientes, o que reforça a necessidade de novas alternativas terapêuticas (Thurman *et al.*, 2022; Scheffer *et al.*, 2022).

Aspectos botânicos e terapêuticos da *Cannabis sativa*

A *Cannabis sativa* destaca-se pelo potencial terapêutico de seus compostos bioativos, especialmente os fitocanabinoides. Entre eles, o THC e o CBD são os mais relevantes, sendo o CBD o principal foco clínico por não apresentar efeitos psicoativos significativos. Consequentemente, seu uso tem sido associado ao tratamento de doenças neurológicas (Pamplona, 2021; Organização Mundial da Saúde, 2023).

Embora a *Cannabis sativa* ainda seja cercada por debates sociais, jurídicos e científicos, sua utilização terapêutica deve ser compreendida de forma técnica, responsável e vinculada a evidências científicas. No caso da epilepsia, o interesse pelo CBD não se relaciona ao uso indiscriminado da planta, mas ao estudo de compostos específicos, formulações controladas e acompanhamento clínico adequado, especialmente em

pacientes que não respondem satisfatoriamente aos tratamentos convencionais. Nesse sentido, Pamplona, Da Silva e Coan (2018) destacam que o canabidiol tem despertado atenção no campo biomédico por apresentar potencial terapêutico sem os efeitos psicoativos marcantes associados ao THC, enquanto a Organização Mundial da Saúde (2023) reconhece a relevância da análise científica e regulatória dos derivados da Cannabis para fins medicinais.

Na epilepsia, o CBD tem sido amplamente estudado por sua capacidade de modular a excitabilidade neuronal por múltiplos mecanismos. Devinsky *et al.* (2017) ressaltam seu potencial terapêutico como adjuvante no controle das crises, especialmente em síndromes refratárias, enquanto Lu e Mackie (2021) reforçam que sua ação difere dos canabinoides psicoativos por apresentar baixa afinidade pelos receptores CB1 e CB2.

Adicionalmente, Atalaya *et al.* (2023) ampliam essa compreensão ao descreverem que o CBD atua de forma indireta no sistema endocanabinoide, interagindo com alvos moleculares como canais TRPV1, receptores serotoninérgicos (5-HT_{1A}) e vias de sinalização relacionadas ao cálcio. Segundo esses autores, esses múltiplos mecanismos contribuem para a redução da hiperexcitabilidade neuronal, elemento central na fisiopatologia das crises epiléticas.

Evidências clínicas provenientes de ensaios randomizados indicam que o uso do CBD, especialmente em formulações purificadas, está associado à redução da frequência de crises em síndromes epiléticas refratárias, como a síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gastaut. Esses resultados sustentaram a aprovação de medicamentos à base de CBD por agências regulatórias internacionais, consolidando seu uso em casos específicos de epilepsia de difícil controle (Thiele *et al.*, 2021; Organização Mundial da Saúde, 2023).

Dessa forma, a *Cannabis sativa* destaca-se pelo potencial terapêutico de seus fitocannabinoides, sobretudo o CBD, amplamente estudado por seus efeitos anticonvulsivantes. Esses achados evidenciam a importância do sistema endocanabinoide na regulação da excitabilidade neuronal. Com isso, torna-se essencial compreender a interação entre a planta e esse sistema.

***Cannabis sativa* e sistema endocanabinoide**

A utilização da *Cannabis sativa* para fins medicinais possui registros históricos em diferentes civilizações, como na China e na Índia, onde era empregada no tratamento de dor e inflamações. Sua inserção na medicina ocidental consolidou-se no século XIX a partir dos estudos de O'Shaughnessy. No entanto, ao longo do século XX, sofreu restrições legais que limitaram seu uso terapêutico. Ainda assim, o interesse científico permaneceu, impulsionando pesquisas contemporâneas sobre seus mecanismos de ação e potencial terapêutico (Carlini, 2021; Levada *et al.*, 2024; Zuardi, 2019).

O avanço das pesquisas permitiu a identificação dos principais fitocannabinoides, como o tetrahydrocannabinol (THC) e o canabidiol (CBD), além da descoberta do sistema endocanabinoide. Esse sistema é composto por receptores canabinoides (CB1 e CB2), ligantes endógenos como a anandamida (AEA) e o 2-araquidonoilglicerol (2-AG), além de enzimas responsáveis por sua síntese e degradação, como FAAH e MAGL. (Lu; Mackie, 2021; Organização Mundial da Saúde, 2023).

Do ponto de vista farmacológico, os receptores CB1 e CB2 pertencem à família dos receptores acoplados à proteína G (GPCR), predominantemente associados à proteína Gi/o. Sua ativação inibe a adenilato ciclase, reduz os níveis de AMP cíclico (cAMP) e modula canais iônicos, incluindo a inibição de canais de cálcio e ativação de canais de potássio. Esses mecanismos reduzem a liberação de neurotransmissores, caracterizando

a modulação retrógrada da neurotransmissão e contribuindo para a homeostase sináptica (Howlett *et al.*, 2020; Kendall; Yudowsky, 2022).

Pertwee (2021) afirma que o THC atua como agonista parcial dos receptores CB1 e CB2, sobretudo no sistema nervoso central, explicando seus efeitos psicoativos. Hryhorowicz *et al.* (2021) acrescentam que sua baixa eficácia intrínseca gera respostas variáveis. Ambos destacam ainda que o uso prolongado pode causar dessensibilização e internalização dos receptores CB1. Consequentemente, desenvolve-se tolerância farmacológica.

Em contraste, Iorio *et al.* (2022) apontam que o CBD tem baixa interação direta com os receptores CB1 e CB2, atuando como modulador alostérico negativo. Atalaya *et al.* (2023) ressaltam que ele também interage com receptores 5-HT1A, TRPV1 e PPAR- γ , contribuindo para efeitos ansiolíticos e anticonvulsivantes. Em conjunto, os autores também enfatizam o fenômeno de *biased agonism*, que amplia seu potencial terapêutico ao ativar diferentes vias intracelulares.

Os endocanabinoides são sintetizados sob demanda a partir de fosfolípidios de membrana e atuam como mensageiros retrógrados, sendo liberados pelo neurônio pós-sináptico e agindo no neurônio pré-sináptico. Esse mecanismo regula a liberação de neurotransmissores, diferenciando o sistema endocanabinoide dos sistemas clássicos de neurotransmissão e contribuindo para a modulação da atividade neuronal e inflamatória (Lu; Mackie, 2021; Pertwee, 2021).

Diante dos mecanismos descritos, o sistema endocanabinoide atua na regulação da excitabilidade neuronal e do equilíbrio sináptico. Assim, THC e CBD apresentam perfis distintos, com ação multimodal e potencial terapêutico. Essas propriedades, aliadas ao menor efeito psicoativo do CBD, reforçam o interesse científico no uso da *Cannabis sativa* no tratamento da epilepsia refratária.

Aspectos regulatórios do uso medicinal da *Cannabis sativa* no Brasil

De acordo com Levada *et al.* (2024), o debate sobre o uso medicinal da *Cannabis sativa* no Brasil ganhou força a partir de 2013, impulsionado por relatos de pacientes com epilepsia refratária. Nessa perspectiva, Oshiro e Castro (2022) apontam que a resposta clínica ao CBD contribuiu para ampliar as discussões científicas, clínicas e regulatórias. Esses avanços evidenciam a necessidade de regulamentação do uso terapêutico da cannabis, especialmente em condições de difícil controle.

No contexto normativo, a Lei nº 11.343/2006 estabeleceu diretrizes para o controle de substâncias e fundamentou o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, representando a base legal inicial para o debate sobre o uso medicinal de substâncias controladas no Brasil (Brasil, 2006). Posteriormente, a Portaria nº 344/1998, com suas atualizações, passou a regulamentar substâncias sujeitas a controle especial, incluindo os canabinoides, ainda com restrições significativas à sua utilização clínica (Brasil, 1998; Brasil, 2020).

Um marco regulatório importante foi a RDC nº 327/2019 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que estabeleceu normas para autorização sanitária, importação e comercialização de produtos à base de cannabis mediante prescrição médica. Apesar desse avanço, a ausência de incorporação ampla desses medicamentos no SUS, por meio da RENAME e da CONITEC, ainda limita o acesso equitativo, frequentemente restringindo o tratamento ao setor privado ou à judicialização (ANVISA, 2019; Levada *et al.*, 2024).

Portanto, embora o Brasil tenha avançado na regulamentação da cannabis medicinal, ainda existem desafios para sua plena integração nas políticas públicas.

Questões como cultivo nacional, custos elevados e necessidade de mais evidências permanecem como barreiras. Em vista disso, é essencial um marco regulatório mais amplo que garanta acesso seguro e equitativo às terapias.

Cannabis medicinal no tratamento da epilepsia

O CBD tem sido amplamente investigado como alternativa terapêutica no tratamento da epilepsia, especialmente em casos refratários. Sua relevância clínica está associada à capacidade de modular a excitabilidade neuronal por mecanismos distintos dos fármacos antiepilépticos convencionais, atuando como terapia adjuvante em condições de difícil controle (Devinsky *et al.*, 2017; Perucca, 2022).

No contexto da epilepsia farmacorresistente, o uso medicinal do CBD tem ganhado destaque por representar uma alternativa terapêutica complementar para pacientes que não apresentam controle satisfatório das crises com os fármacos antiepilépticos convencionais. Devinsky *et al.* (2017) demonstram que o canabidiol pode contribuir para a redução da frequência de crises em síndromes epilépticas graves, enquanto Oshiro e Castro (2022) destacam que seu uso no Brasil deve ser compreendido de forma criteriosa, considerando a indicação clínica, o acompanhamento médico e os aspectos regulatórios envolvidos. De forma complementar, Pamplona, Da Silva e Coan (2018) apontam que formulações ricas em CBD apresentam potencial clínico em epilepsias resistentes ao tratamento, embora ainda seja necessário observar a padronização dos produtos, a segurança terapêutica e a resposta individual dos pacientes. Assim, o CBD não deve ser compreendido como substituto automático das terapias tradicionais, mas como uma possibilidade adjuvante em casos específicos, especialmente quando fundamentado em evidências científicas e monitoramento especializado (Perucca, 2022; Levada *et al.*, 2024).

Diferentemente desses fármacos, o CBD não atua diretamente sobre canais de sódio dependentes de voltagem, exercendo seus efeitos por múltiplas vias neurobiológicas. Nesse sentido, Devinsky *et al.* (2017) apontam sua capacidade de modular a excitabilidade neuronal, ao passo que Lu e Mackie (2021) e Atalaya *et al.* (2023) aprofundam a compreensão ao descrever sua interação com receptores 5-HT_{1A}, canais TRPV1 e a regulação do cálcio intracelular.

Evidências provenientes de ensaios clínicos randomizados indicam que o CBD purificado promove redução significativa na frequência de crises, especialmente em síndromes como Dravet e Lennox-Gastaut. As reduções variam entre 30% e 50%, consolidando seu papel como terapia adjuvante no manejo dessas condições (Bialer, 2023).

Além da eficácia, aspectos farmacocinéticos merecem atenção na prática clínica. O CBD pode inibir enzimas do citocromo P450, especialmente quando associado ao clobazam, elevando metabólitos ativos e aumentando eventos adversos como sedação. Também são descritos efeitos como diarreia e alterações hepáticas, o que reforça a necessidade de monitoramento clínico (Devinsky *et al.*, 2017; Perucca, 2022).

Apesar dos avanços, o uso do CBD ainda apresenta desafios importantes. Bialer (2023) aponta a variabilidade de formulações e a necessidade de padronização terapêutica, além de destacar lacunas quanto à eficácia em outros tipos de epilepsia e à segurança em longo prazo, especialmente em populações pediátricas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso da *Cannabis sativa* no tratamento da epilepsia tem se consolidado como um campo relevante de investigação científica, especialmente diante das limitações dos medicamentos antiepilépticos convencionais. Apesar da eficácia terapêutica na maioria dos

casos, uma parcela significativa dos pacientes evolui com controle insatisfatório das crises, evidenciando a necessidade de alternativas complementares baseadas em evidências.

Nesse contexto, evidencia-se o potencial terapêutico do CBD, cujas propriedades anticonvulsivantes têm sido associadas à redução da frequência e da intensidade das crises epilêpticas, sobretudo em síndromes refratárias. Além disso, os estudos indicam que seu uso pode contribuir para a melhora de desfechos clínicos e da qualidade de vida dos pacientes, reforçando sua relevância como terapia adjuvante no manejo da epilepsia.

Apesar dos avanços, ainda existem desafios importantes relacionados ao uso da cannabis medicinal, incluindo aspectos regulatórios, sociais e a necessidade de maior padronização terapêutica. Diante disso, torna-se fundamental o fortalecimento de pesquisas científicas e o aprimoramento das políticas públicas, visando garantir um uso seguro, eficaz e equitativo do CBD, especialmente para pacientes com epilepsia refratária.

REFERÊNCIAS

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Produtos à base de Cannabis no Brasil**. Brasília: ANVISA, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/produtos-a-base-de-cannabis>. Acesso em: 07 de jan. 2026.

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 327, de 9 de dezembro de 2019. **Dispõe sobre os procedimentos para concessão de autorização sanitária para produtos à base de Cannabis**. Diário Oficial da União: Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/produtos-a-base-de-cannabis/legislacao>. Acesso em: 08 janeiro 2026.

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 345, de 9 de março de 2020. **Dispõe sobre a atualização do Anexo I da Portaria SVS/MS nº 344**, de 12 de maio de 1998. Diário Oficial da União: Brasília, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EPILEPSIA. **Epilepsia: conceitos, diagnóstico e tratamento**. São Paulo: Associação Brasileira de Epilepsia, 2025. Disponível em: <https://epilepsiabrasil.org.br/epilepsia/>. Acesso em: 02 fev. 2026.

BENARROCH, E. E. Synaptic effects of cannabinoids: complexity, behavioral effects, and potential clinical implications. **Neurology**, v. 83, n. 21, p. 1958–1967, 2014. DOI: 10.1212/WNL.0000000000001013. Disponível em: <https://n.neurology.org/content/83/21/1958>. Acesso em: 04 fev. 2026.

BRASIL. **Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006**. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad). Diário Oficial da União: Brasília, 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 1.161, de 7 de julho de 2005**. Institui a Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Neurológica. Diário Oficial da União: Brasília, 2005. Disponível em: https://bvsms.saudelegis/gm/2005/prt1161_07_07_2005.html Acesso em: 15 fev. 2026

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Epilepsia**. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/e/epilepsia/view>. Acesso em: 24 mar. 2026.

BRASIL. **Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998**. Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Diário Oficial da União: Brasília, 1998. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/199>.

CHEN, Z. *et al.* Drug-resistant epilepsy. **The Lancet Neurology**, v. 21, n. 3, p. 271–281, 2022. DOI: 10.1016/S1474-4422(21)00387-8. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lanneur/article/PIIS1474-4422\(21\)00387-8/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanneur/article/PIIS1474-4422(21)00387-8/fulltext). Acesso em: 03 mar. 2026.

COSTA, A. O.; BRANDÃO, E. C.; MARINHO, L. M. B. S. Atualização em epilepsia: revisão de literatura. **Revista de Medicina** (São Paulo), v. 99, n. 2, p. 170–181, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v99i2p170-181>.

CRISTINO, L.; BISOGNO, T.; DI MARZO, V. Therapeutic use of medical cannabis in neurological diseases: a critical review. **Journal of Neural Transmission**, 2023. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00702-023-02719-1>.

DEVINSKY, O. *et al.* Trial of cannabidiol for drug-resistant seizures in the Dravet syndrome. **New England Journal of Medicine**, v. 376, n. 21, p. 2011–2020, 2017. DOI: 10.1056/NEJMoa1611618. Disponível em: <https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1611618>. Acesso em: 03 mar. 2026.

DEVINSKY, O. *et al.* **Epilepsy**. *Nature Reviews Disease Primers*, v. 4, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1038/nrdp.2018.24>.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY. **Questions and answers regarding cannabis-derived medicinal products and the scope of EU herbal monographs**. Amsterdam: EMA, 2023. Disponível em: <https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/questions-answers-regarding-cannabis-derived-medicinal>. Acesso em: 03 mar. 2026.

FALCO-WALTER, J. J. Epilepsy—definition, classification, pathophysiology, and epidemiology. **Seminars in Neurology**, v. 40, n. 6, p. 617–623, 2020. DOI: 10.1055/s-0040-1718719. Disponível em: <https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0040-1718719>.

FISHER, R. S. *et al.* Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy (ILAE). **Epilepsia**, v. 58, n. 4, p. 522–530, 2017. DOI: 10.1111/epi.13670.

GARCEZ, L. M.; *et al.* Classificação das crises epilêpticas segundo a ILAE. **Revista Neurociências**, v. 31, p. 1–10, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br>. Acesso em: 05 abr. 2026.

KWAN, P.; ARZIMANOGLU, A.; BERG, A. T.; *et al.* Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. **Epilepsia**, v. 51, n. 6, p. 1069–1077, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1528>

LEVADA, L. P. *et al.* Revisão da literatura sobre o uso da cannabis medicinal no tratamento da epilepsia. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 3, p. 2134–2154, 2024. DOI: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n3p2134-2154>

LÖSCHER, W.; POTSCSKA, H.; SISODIYA, S. M. Mechanisms of drug resistance in epilepsy. **Nature Reviews Neurology**, v. 18, p. 347–360, 2022. DOI: [10.1038/s41582-021-00536-5](https://doi.org/10.1038/s41582-021-00536-5).

NGUGI, A. K.; *et al.* Estimation of the burden of active and life-time epilepsy: a meta-analytic approach. **Epilepsia**, v. 51, n. 5, p. 883–890, 2010. DOI: [10.1111/j.1528-1167.2009.02481.x](https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2009.02481.x).

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Epilepsia nas Américas: situação atual e desafios**. Washington, DC: OPAS, 2024. Disponível em: <https://www.paho.org>. Acesso em: 28 mar. 2026.

OSHIRO, C. A.; CASTRO, L. H. M. **Cannabidiol and epilepsy in Brazil: a current review**. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, v. 80, n. 5 (Suppl 1), p. 182–192, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/0004-282X-ANP-2022-S137>. Acesso em: 13 mar. 2026.

PAMPLONA, F. A. **Cannabis medicinal: fundamentos científicos e aplicação clínica**. São Paulo: Instituto de Ciência Endocanabinoide, 2021. Disponível em: <https://www.cannabismedicinal.com.br>. Acesso em: 03 abr. 2026.

PAMPLONA, Fabrício A.; DA SILVA, Lorenzo R.; COAN, Ana Carolina. Potential clinical benefits of CBD-rich cannabis extracts over purified CBD in treatment-resistant epilepsy: observational data meta-analysis. **Frontiers in Neurology**, Lausanne, v. 9, art. 759, 2018. DOI: <https://doi.org/10.3389/fneur.2018.00759>. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2018.00759/full>. Acesso em: 03 abr. 2026.

PERUCCA, E. Cannabinoids in the treatment of epilepsy: hard evidence at last? **Journal of Epilepsy Research**, v. 12, n. 1, p. 1–4, 2022. DOI: [10.14581/jer.22001](https://doi.org/10.14581/jer.22001).

RADWAN, M. M.; CHANDRA, S.; GUL, S.; ELSOHLI, M. A. Cannabinoids, phenolics, terpenes and alkaloids of Cannabis. **Molecules**, v. 26, n. 9, p. 2774, 2021. DOI: [10.3390/molecules26092774](https://doi.org/10.3390/molecules26092774). Disponível em: <https://www.mdpi.com/1420-3049/26/9/2774>. Acesso em: 03 mar. 2026.

SCHEFFER, I. E.; BERG, A. T.; FRENCH, J. A.; *et al.* ILAE classification of the epilepsies: position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. **Epilepsia**, v. 63, n. 6, p. 1216–1237, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1111/epi.17219>.

THIJS, R. D.; *et al.* Epilepsy in adults. **The Lancet Neurology**, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>. Acesso em: 03 abr. 2026.

THURMAN, D. J.; *et al.* Standards for epidemiologic studies and surveillance of epilepsy. **Epilepsia**, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>. Acesso em: 03 abr. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Epilepsy: a public health imperative**. Geneva: World Health Organization, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240076639>. Acesso em: 03 abr. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Epilepsy**. Geneva: World Health Organization, 2024. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy>. Acesso em: 03 abr. 2026.

ZUARDI, A. W. History of cannabis as a medicine: a review. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br>. Acesso em: 03 abr. 2026.